

Світлана Маховська

ВЕСІЛЬНИЙ СТІЛ ЯК ПРОСТІР РИТУАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ)

Svitlana Makhovska

THE WEDDING TABLE AS A SPACE OF RITUAL INTERACTION (BASED ON FIELD RESEARCH)

У статті розглянуто весільний стіл як простір ритуальної взаємодії учасників традиційного українського весілля. Проаналізовано структуру застільного обряду, символіку їжі та напоїв, а також комунікативні аспекти поведінки за столом, зокрема народний етикет. Джерельну основу розвідки складають авторські польові матеріали, записані впродовж 2010–2016 рр. на теренах Волинської, Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Чернігівської, Миколаївської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької обл., а також записи експедиційних досліджень етнологів, опубліковані Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського у 2016 р. З'ясовано, що стіл на весіллі виконує функцію не лише обов'язкового елементу хатнього простору, за яким відбувається частування гостей та учасників обряду, а й соціального інтегратора, засобу регуляції відносин між членами двох родів (молодої та молодого), відтворення сімейної ієрархії та підтримки колективної ідентичності. Виявлено реліктові елементи сакралізації їжі та пиття, охарактеризовано зміст тостів і мовленнєвих формул, що супроводжують різні етапи весільної трапези.

Ключові слова: весілля, застілля, весільний стіл, ритуальний простір, народний етикет, символіка, культура харчування.

The article examines the wedding table as a setting for ritual interaction among participants in a traditional Ukrainian wedding. The article analyzes the structure of table rituals, the symbolism of food and drink, and communicative behaviors, particularly folk etiquette. The author's research is based on field materials recorded from 2010 to 2016 in the Volyn, Donetsk, Zaporizhzhia, Ivano-Frankivsk, Luhansk, Lviv, Chernihiv, Mykolaiv, Rivne, Sumy, Kharkiv, Kherson, Khmelnytskyi, Cherkasy, and Chernivtsi regions. The author also consulted records of expeditionary research published by the M. T. Rylsky Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology, conducted by fellow ethnologists. The study establishes that the wedding table serves as an essential element of the domestic space where guests and ceremony participants are served food and drink. It also functions as a social integrator that regulates relations between the bride's and groom's families, reproduces family hierarchy, and supports collective identity. Relict elements of the sacralization of food and drink were identified, and the content of toasts and speech formulas that accompany various stages of the wedding feast were characterized.

Keywords: wedding, banquet, wedding table, ritual space, folk etiquette, symbolism, food culture.

Тема ритуального застілля посідає важливе місце в структурі традиційної культури українців, адже саме за столом найчастіше відбувалася обрядова взаємодія між членами сім'ї, родами, сусідами, громадою. Зокрема, весільний стіл був не лише місцем частування, а й особливим ієрархічним простором, де формувалася спільна емоційна атмосфера, відбувалося «узаконення» нового подружжя через взаємні гости, благословення та пісні. За столом молоді вперше з'являлися як пара, а колективна трапеза символізувала

злиття двох родів у спільноту, уособлюючи соціальну модель цілої громади, де спільне споживання є актом морального та символічного єднання (Борисенко, 1988; Несен, 2005).

У науковій літературі різні характеристики обрядового застілля українців досліджували Л. Артюх (Артюх, 1977), В. Борисенко (Борисенко, 1988), О. Брайченко (Брайченко, 2016), Н. Гошко (Гошко, 2001), М. Маєрчик (Маєрчик, 2011), З. Давидюк (Давидюк, 1997) та ін. Однак використання столу як простору ритуальної

взаємодії учасників весілля залишається ще й досі недостатньо осмисленим.

Мета пропонованої статті – проаналізувати, спираючись на польові етнографічні записи, особливості структури та ритуально-семантичного наповнення весільної застільної трапези як простору формування моделі соціальних відносин і міжстатевої комунікації. Задля досягнення окресленої мети використано *методи* напівструктурованого етнографічного інтерв'ю, спостереження, а також реконструкції традиційних весіль. Аналітична частина спирається на порівняльно-історичний, семіотичний і соціально-антропологічний підходи.

Джерельну базу складають авторські польові записи, зафіксовані під час польових досліджень весільних традицій жителів Волинської, Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Чернігівської, Миколаївської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької обл., а також результати експедиційних напрацювань етнологів, опубліковані Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України в четвертому томі корпусу експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів «Етнографічний образ сучасної України» (Етнографічний образ, 2016).

Столування під час дошлюбного спілкування молоді

Кожен етап традиційного весільного обряду має свої акціональні, часові, предметні, агентивні та локативні характеристики. На локативному (просторовому) рівні простежується чіткий розподіл ритуального простору на зовнішній (село, вулиця, дорога, подвір'я тощо) та внутрішній (хата, церква, комора та ін.). Водночас як зовнішній, так і внутрішній простори можуть мати вужчу локалізацію навколо конкретного місця (покуть, вікно, поріг тощо), предмета (стіл, піч, горище та ін.) або обрядового явища (замішування тіста, виготовлення весільного деревця, злучання свічок тощо).

Стіл як обов'язковий предмет у середині кожної сільської хати перетворюється на простір ритуальної взаємодії, починаючи з періоду дошлюбного спілкування молоді. Сьогодні висловлювати свої почуття щодо представника чи представниці протилежної статі є цілком

природним явищем. Якщо ж ідеться про давніші часи, то про кохання рідко говорили вголос. Найчастіше залицяння відбувалося через символічні жести, рідше – через вербальні формули. «Мову серця» у традиційному суспільстві чітко регламентував сільський етикет, який складався з переліку неписаних правил та контролювався територіальними молодіжними громадами. І саме частування належало до одного з найзручніших та найпоширеніших способів виявлення симпатії. Наприклад, приймаючи в себе потенційного кандидата на шлюб, мати дівчини через мову наїдків могла натякнути хлопцю на свою готовність або неготовність віддати за нього доньку: якщо на столі – свинина та ковбаса, то хлопець має всі шанси стати зятем, якщо ж господиня поставить масло, то «*весіле* розійдеться, як масло сі розходить» (с. Зіболки Жовківського пов.) (Пастернак, 1929, с. 323).

Їжа була частиною «любобного етикету» не тільки в Україні. Так, наприклад, якщо на французькому столі з'являвся смажений індик (Бургонь), м'ясний бульйон із яйцями чи млинці (Бретань), то для хлопця це було гарною прикметою; якщо ж кандидата на шлюб пригощали юшкою і молочним супом, то слід було чекати на відмову (Курочкін, 2010, с. 100). Пригощання з боку хлопця теж мали алегоричний зміст. Так, у Північній Баварії для прояву симпатії хлопцю достатньо було пригостити вподобану дівчину в корчмі шматком білого хліба. Якщо дівчина приймала хліб, то симпатія була взаємною. У деяких інших районах Німеччини проявом спільної зацікавленості була згода дівчини розпити з парубком пляшку вина або яблучного сидру. В українській традиції хліб та горілка також були символічними атрибутами, які вказували на вибір дівчини. Але вони набували свого метафоричного змісту не під час дошлюбного спілкування, а вже на етапі *сватання*.

До акту освідчення в коханні, окрім страв та напоїв, залучали також фрукти. Зокрема, у сербів невербальним способом вияву почуттів було яблуко, а у французів – груша. Водночас без їжі не обходилися ані буденні вечорниці, ані зустрічі, приурочені до тих чи інших свят. Ідучи до орендованої хати, хлопці та дівчата обов'язково приносили з собою різні наїдки, якими пригощали один одного.

Застілля як частина обрядовості старостів

Обрядовість старостів, яка в українській традиції була логічним продовженням висловленої тим чи іншим чином симпатії, складалася з п'яти частин: *вивідування* – з'ясування намірів батьків; *рушники* – отримання попередньої згоди на шлюб, яке завершувалося обміном рушниками; *оглядини* – відвідування батьків молодого задля оцінки ступеня заможності родини нареченого; *сватання* – остаточне закріплення шлюбного договору; *вареники* – молодіжна святкова вечірка з приводу заручин. Але інколи старостам доводилося приходити від двох до п'ятнадцяти разів, доки вони отримували остаточну згоду. І що найважливіше – жоден із цих етапів не обходився без їжі, а отже і без столу, який, окрім іншого, слугував ритуально-юридичним простором.

Традиційно, перш ніж вирушати на *змовини*, батько хлопця отримував благословення у священника та запрошував двох поважних чоловіків стати старостами. Зазвичай отримання згоди завершувалося частуванням цих чоловіків горілкою. До батьків обраної дівчини старости вирушали після заходу сонця. Дівчини на той момент могло не бути вдома, оскільки це був час вечорниць або вечірніх робіт у сусідській хаті. Зайшовши до хати, *старости* віддавали хліб матері або батьку. Ті клали хлібину на стіл і запрошували гостей сідати.

Подекуди на позначення цього обряду використовували ідіоматичний вислів – *перемінати хліб*, походження якого пов'язане безпосередньо з обов'язковим атрибутом домовленості двох сторін – паляницею. На знак згоди подумати щодо пропозиції хлопця батьки дівчини могли або прийняти цю хлібину, або обміняти її на свою.

Продукти харчування, які з'являлися на столі, на кожному з етапів обрядовості старостів могли також символізувати відмову. Якщо потенційний наречений не прийшовся до душі, батьки дівчини під час розвідок просто не приймали паляницю. Ще одним способом відмовити старостам у багатьох районах України (Київщина, Вінниччина, Черкащина, Кіровоградщина та ін.) було вручення гарбуза: «Як не согласна, то вже як батькам: як їм понравилися – оддають, а як і батькам не понравилися – гарбуз їм дають, кажуть “дала гарбуза”. І хлібину повертають» (с. Городище Біловодського р-ну Луганської обл.) (Етнографічний образ, 2016, с. 270). Не завжди цей

звичай був безпосередньо пов'язаний із врученням гарбуза як такого, часто цей вислів використовували як формулу відмови старостам: «Заходять у хату. Хоч і не виносе дівчина гарбуза, а так кажуть: “Дала гарбуза” – такий ляпас получається. Це не дівчина рішала, а батьки дівчину й не питали раніше. Може, придане ще не приготували і їм неловко. Тоді це старе вже відходило, стали зараніє договарюватись, *розведку робить*» (с. Мусіївка Міловського р-ну Луганської обл.) (Етнографічний образ, 2016, с. 286). Звичай подібної відмови на Івано-Франківщині та Тернопільщині подекуди носив назву *облизати макаогін*, на Вінниччині – *вчепити кабака*, на Чернігівщині – *потягти ковша*.

Під впливом історичних реалій склад традиційних атрибутів, що використовувалися під час домовленості про шлюб, поступово змінювався. Окрім хліба, ідучи на *сватання*, посланці брали з собою пиріжки, мед, сир, ковбасу, а до спиртних напоїв додалося вино. У с. Боромля Тростянецького р-ну Сумської обл. в 70-их рр. ХХ ст. поширився звичай нести з собою *надиманий корж* – хлібець, замішаний на горілці, та гостинець (цукерки, шампанське, фрукти тощо) (Маховська, 2014, с. 56).

Весільний стіл як простір соціальної взаємодії

Найпростіші страви та продукти харчування на кожному з етапів весілля виконували функції весільних атрибутів, а отже першочергове призначення їжі (втамувати голод) частково відходило на другий план. Традиційно до виготовлення обрядових страв долучалася не одна людина, а ціла група осіб. Це переважно були представники одного з родів: наприклад, весільну випічку молоді виготовляли представники роду молоді і навпаки. Така залученість родового колективу надавала їжі загалом, та весільному столу зокрема, статусу своєрідного тотему, навколо створення якого гуртувалися найбільш привілейовані особи. Сам же процес перетворення певних природних продуктів на страву (варену або печену) набував тасмичності та символізму.

Польові матеріали з різних регіонів України засвідчують, що послідовність традиційного весільного застілля на кожному весільному етапі була повторюваною та суворо регламентованою: запрошення гостей, благословення молодих, весільний посад, початок частування, тости,

пісні, завершення трапези. Весільний стіл слугував місцем кульмінації як окремих етапів обряду, так і весілля загалом. Його могли накривати в хаті молодої, у хаті молодого, в окремії хаті, у *шалаші*, у клунях, а згодом – у сільських клубах, кафе, ресторанах тощо.

Розташування столу мало важливе значення, як і місце молодих – у центрі або під іконами, що вказувало на сакральний статус подружжя. Заведення молодих *на посад* мало сакрально-ритуальне значення. Так, у с. Забужжя Любомльського р-ну Волинської обл. було зафіксовано: «Три палички хрещений вбиває в стіну. Посередині хрестик. Посередині вішається “на щастя, на долю” рушник. На це місце мають сідати молоді. Воно називається “посад”. Після того, як прийшли гості, уже на весіллі, збираються всі хрещені батьки, батько, мати і дружка – забивають посад. Після того як вони забивають той посад, хлопці стоять у порозі і вигукують: “Гей! Гей!”. Потім навішують ікони, і на це місце сідає хрещений батько. Перед тим, як забити, ще хрещені батько та мати мають перехрестити той посад...» (Етнографічний образ, 2016, с. 65).

Звичай *забивати посад* передбачав підготовку місця за столом, де молоді отримували батьківське благословення. В українській традиції було прийнято заводити молодих на посад тричі: спочатку кожного окремо в батьківській оселі, потім – на спільний посад у хаті, до якої подружжя поверталось після вінчання (могло бути як у молодої, так і в молодого), і насамкінець – у хаті, де молоді залишалися жити як сім'я. Щоразу перед заведенням на посад отримували благословення: «Нарешті дружко каже: “Ну що ж, будемо посад забивати. Першим повтором батько і мати, і вся родина – благословіть своїх дітей посад забивати”. Батьки і всі присутні відповідають: “Хай Бог благословить, і ми благословимо”. І так він повторює тричі. І три пісні співають: “Забивайте посад, / Де Господь написав, / Де Боги малювали, / Де посад забивали”» (с. Піща Шацького р-ну Волинської обл.) (Етнографічний образ, 2016, с. 78); «За столом стоїть батько й мати молодої з хлібом і сіллю. Молоді випивають воду, зачерпнувши чашкою, а решту молодий виливає під стіл. Молоді кланяються батькам, нахиляють голови, і мати кладе їм по черзі хлібину на голову – молодій і молодому, – і за кожним разом каже: “Благословляю вас, діти, хлібом, сіллю, віком довгим, розумом добрим. Шоб ви одне од-

ного розуміли і нас не забували. Хай Бог помагає”» (с. Тростинка Васильківського р-ну Київської обл.) (Етнографічний образ, 2016, с. 203).

Розсадка за весільним столом певним чином відтворювала структуру громади та підпорядковувалася ієрархії за соціальною або гендерною ознакою. Праворуч від молодих зазвичай сідав рід нареченого, ліворуч – нареченої. На Чернігівщині побутувала традиція садити дружок і світилок поруч із молодими, але так, щоб утворювалася символічна *арка*, яка мала виконувати захисну функцію. У львівських селах простір застілля формувалася навколо *почесного столу*, де сиділи батьки, старости, хресні. Молодь розміщувалася окремо, що підкреслювало ієрархію громади.

Урочисте застілля очолювали старости, яких обирали з найбільш поважних членів роду чи громади. Жінки традиційно відповідали за приготування страв і підтримку порядку, чоловіки – за тости, музику, жарти. Урочисте частування супроводжувалося використанням етикетних формул «шаную», «дякую», «будьмо». Особливої уваги надавали першій чарці: її піднімали старости або батьки, благословляючи молодих.

Функції їжі на весільному столі та народний етикет

Наїдки на весільному столі умовно можна поділити на дві групи: динамічні та статичні. До динамічних належить переважно вся весільна випічка (коровай, лежень, *струцінь*, *колач*, шишки, пташки та ін.), каша, кисіль, горілка тощо. Їх поява регламентує початок або завершення тієї чи іншої обрядодії. Статичними ж є страви, які використовуються виключно для частування гостей і не несуть ритуального навантаження.

Наприклад, у багатьох куточках України подача киселю означала завершення весілля і натякала гостям, що час збиратися додому: «Це аж раніше, то подавали кисіль. Всі казали, як подають кисіль, значить, це *розбіжна*. Но при нас уже кисіль на свадьбу не варили [у 1960-их рр. – С. М.]... А раніше це весь час приказували, це подають кисіль, варили кисіль і молочний, і фруктовий, подавали. Як подають кисіль, значить *розбіжна*» (с. Лупареве Вітовського р-ну Миколаївської обл.) (Етнографічний образ, 2016, с. 351). Цей напій навіть мав особливі назви, пов'язані з його функцією: *виганяйло*, *витихайло*,

випіханці: «Перед тим, як мають подати останню страву – ягідний кисіль, бо кисіль – *лепеха*, що з-за столу *випиха*, – то обдаровують молодих і крають коровай молодого» (с. Хомутець Миргородського р-ну Полтавської обл.) (Етнографічний образ, 2016, с. 392). На Івано-Франківщині подібну функцію виконувала каша: «Варили ще кашу або рисову кашу, риса мало було, варили з принцах [ячменю] оту кашу. Першим подавали холодець і голубці. Був хліб нарізаний, холодець і голубці. Аж потім подавали борщ. А потім каша була послідня, з-за стола *виганяла*» (с. Манява Богородчанського р-ну Івано-Франківської обл.) (Етнографічний образ, 2016, с. 152).

Підошва (нижня частина) від короваю могла запрошувати гостей до танцю: «На підошву ставлять горілку, і той, хто різав коровай, танцює з нею і дає музикантам, це вже считайте, шо, ніби, з музикантами розраховуються» (с. Митинці Красилівського р-ну Хмельницької обл.). Її найчастіше було прийнято віддавати або музикантам, або кухарці. А сам весільний коровай міг зупинити цілий *весільний поїзд* (іноді казали – *дружина*) – чималу кількість представників роду молодого, яка упродовж весілля постійно рухалася селом: від хати молодого до хати молодої і навпаки. Староста як ключовий розпорядник весілля ніс коровай попереду цієї галасливої ватаги. Щойно *зупинявся коровай* – завмирав і весь *весільний поїзд*.

Весільний стіл – це не лише фізичний простір, а й комунікативне поле, де відбувається обмін словами, жестами, піснями, тостами. Тости, побажання та гумор слугували регуляторами соціальної поведінки: вони сприяли зняттю напруження, підкреслювали ієрархію, утверджували моральні норми. Найчастіше в українській традиції тости супроводжували процес обдаровування молодих та мали віршовану форму. Зокрема, зафіксовано низку жартівливих фольклорних текстів, що їх гості вживали під час обдаровування молодят: «Дарую лося, щоб добре вам жилося»; «Дарую корову, щоб були діти здорові»; «Дарую гроші, щоби діти були хороші»; «Дарую гектар гречки, щоб кусив – не перекусив, а до року на родини попросив»; «Дарую поліно, щоб зять (невістка) поцілував(-ла) тещу (свекруху) в коліно»; «Дарую мішок цибулі, щоб невістка не крутила свекрусі дулі»; «Дарую хуру соломи, щоб молода не тікала додому»; «Дарую

мішок клоччя, щоб молода привела до року хлопця»; «Дарую лучини, щоб покликала на хрестини» тощо.

У XXI ст. весільне застілля зазнало значних змін, зокрема суттєво змінився ритуальний простір навколо споживання їжі та загальна культура харчування. Сьогодні весілля грають переважно в місті, де ресторани, колиби або кафе надають необмежений перелік послуг для замовлення не тільки смачного весільного меню, але й естетичне оформлення місць для гостей за столом. Загальноприйняті правила сервірування (кількість та якість столових приборів, місце їх розташування на столі тощо) часто поєднуються з культурою подачі та дизайном, які пропонує персонал закладу. Останнє, звичайно, є справою смаку та професіональних навичок, але сьогодні молодята мають можливість обирати як вид весілля загалом, так і святкової трапези зокрема.

До того ж навряд чи на сучасному весіллі можна побачити універсальний стиль поведінки за столом представників різних поколінь, чітку ієрархію взаємодії між старшими і молодшими членами роду під час застілля або регламентовану традицією послідовність частування. Етикет весільного застілля сьогодні суттєво відрізняється від вироблених попередніми поколіннями правил застільної комунікації, адже традиційні ритуальні тексти замінюють тости ведучого. Попри це архетипи колективної трапези залишаються сталими. Як і колись, за столом молоді приймають благословення, піднімають чарку за батьків, діляться хлібом, отримують подарунки та залучаються в обрядовий розподіл короваю.

Отже, весільний стіл у традиційній культурі українців – це багаторівневий символічний простір, який поєднує матеріальний, соціальний та сакральний виміри, де через їжу, слово, пісню і жест відтворюються неписані закони функціонування громади, особливості її структури, цінностей та моральних норм. Попри трансформації сучасного весілля, сакральне ставлення до спільної трапези, до хліба і весільної випічки, до жестів благословення залишається незмінним. А отже весільний стіл цілком можна вважати простором, який і досі зберігає пам'ять про традиційну культуру харчування українців та соціальну організацію суспільства загалом.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Артюх, Л. (1977). *Українська народна кулінарія: Історико-етнографічне дослідження*. Наукова думка.

Борисенко, В. (1988). *Весільні звичаї та обряди на Україні*. Наукова думка.

Брайченко, О. (2016). *Українське застілля*. Vivat.

Давидюк, З. (1997). *Весільний сирний обряд Західного Полісся на археологічному тлі*. У *Полісся: етнікос, традиції та культура (с. 239–247)*. Вежа.

Етнографічний образ сучасної України: Т 4. Весільна обрядовість. (2016). ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України.

Курочкін, О. (2010). Етнічні стереотипи освідчення у коханні (від символічних жестів о вербальних кліше). У *Народна культура українців: життєвий цикл людини: Т. 2. Молодь. Молодість. Молодіжна субкультура*. Дуліби.

Маєрчик, М. (2011). *Ритуал і тіло: Структурно-семантичний аналіз обрядів родинного циклу*. Критика.

Маховська, С. (2014). «Ой з-за гори старостоньки...»: *Весільні традиції Слобожанщини кінця ХІХ – початку ХХІ ст.* Фоліант.

Несен, І. (2005). *Весільний ритуал Центрального Полісся: структура, семантика, поетика*. Центр захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій.

Пастернак, Я. (1929). *Звичаї та вірування в с. Зіболках Жовківського повіту. Матеріали до етнології й антропології. Т. 21–22 (ч. 1)*.

REFERENCES

Artiukh, L. (1977). *Ukrainska narodna kulinarīia: Istoryko-etnografichne doslidzhennia [Ukrainian Folk Cuisine: A Historical and Ethnographic Study]*. Naukova dumka [in Ukrainian].

Borysenko, V. (1988). *Vesilni zvychai ta obriady na Ukraini [Wedding customs and rituals in Ukraine]*. Naukova dumka [in Ukrainian].

Braichenko, O. (2016). *Ukrainske zastillia [Ukrainian feast]*. Vivat [in Ukrainian].

Davydiuk, Z. (1997). *Vesilnyi syrnyi obriad Zakhidnoho Polissia na arkeolohichnomu tli [The wedding cheese ritual of Western Polissya on an archaeological background]*. *Polissia: etnikos, tradytsii ta kultura – Polissya: ethnics, traditions and culture (pp. 239–247)*. Vezha [in Ukrainian].

Etnografichnyi obraz suchasnoi Ukrainy: T 4. Vesilna obriadovist [Ethnographic image of modern Ukraine: T 4. Wedding rituals]. (2016). ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України [in Ukrainian].

Kurochkin, O. (2010). *Etnichni stereotypy osvichennia u kokhanni (vid symbolichnykh zhestiv o verbalnykh klishe) [Ethnic stereotypes of declaration of love (from symbolic gestures to verbal clichés)]*. *Narodna kultura ukraintsiv: zhyttievyi tsykl liudyny: T. 2. Molod. Molodist. Molodizhna subkultura – Ukrainian folk culture: the human life cycle: Vol. 2. Youth. Youth. Youth subculture*. Duliby [in Ukrainian].

Maierchik, M. (2011). *Rytual i tilo: Strukturno-semantichnyi analiz obriadiv rodynnoho tsyклу [Ritual and the Body: Structural and Semantic Analysis of the Rites of the Family Cycle]*. Krytyka [in Ukrainian].

Makhovska, S. (2014). «Oй z-za hory starostonky...»: *Vesilni tradytsii Slobozhanshchyny kintsia XX – pochatku XXI st. [Oh, from behind the mountain, old ladies...]: Wedding traditions of Slobozhanshchyna in the late 19th – early 21st centuries]*. Foliant [in Ukrainian].

Nesen, I. (2005). *Vesilnyi rytual Tsentralnoho Polissia: struktura, semantyka, poetyka [Wedding ritual of Central Polissya: structure, semantics, poetics]*. Tsentralno zakhystu kulturnoi spadshchyny vid nadzvychaynykh sytuatsii [in Ukrainian].

Pasternak, Ya. (1929). *Zvychai ta viruvannia v s. Zibolkakh Zhovkivskoho povitu [Customs and beliefs in the village of Zibolki, Zhovkva district]*. *Materialy do etnologii y antropologii – Materials for ethnology and anthropology (Vols. 21–22 (ch.1))* [in Ukrainian].

Маховська Світлана Леонідівна, кандидат історичних наук, завідувач відділу етнології, Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф; науковий співробітник, Інститут історії України НАН України, Київ, Україна.

Makhovska Svitlana, Candidate of Historical Sciences (PhD), Head of the Ethnology Department, State Scientific Center for Protection of Cultural Heritage from Technological Disasters; Researcher, Institute of History of Ukraine NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1836-6268>

E-mail: mahovskasl@ukr.net

Одержано 22. 11. 2025